

COMPOSITÉS CON POSIBLES APLICACIONES DE METALES PESADOS Y GASES

Iván Ricardo Barajas Rosales, Pedro Vera Serna, Felipe Nerhi Tenorio González
Universidad Politécnica de Tecámac

Introducción: A partir del material grafito Pristine Graphite se sintetiza el Óxido de grafito siendo este caracterizado mediante el uso de difracción de Rayos X, posteriormente se agrega en cantidades estequiométricas PVA en viales de acero inoxidable con esferas de Zirconio, para obtener el composité mediante molienda mecánica a temperatura ambiente. Posteriormente, se caracterizó el composité mediante difracción de Rayos X, observando resultados favorables, evidenciando la captación de metal.

Objetivo: Dar a conocer la posibilidad de las aplicaciones del composité PVA-Oxido de grafito como línea de investigación en la adsorción de gases o metales pesados del Cuerpo Académico de Ingeniería.

Metodología: Se realizó una revisión de los posibles materiales a utilizar, posteriormente se sintetizó el óxido de grafito y se caracterizó su estructura, para después desarrollar el composité a temperatura ambiente mediante un proceso de química verde.

Resultados: Se han observado resultados favorables al evaluar la adsorción, lo que ha encaminado parte del trabajo de investigación a seguir en esa dirección, integrando a estudiantes y a docentes de diferentes instituciones.

Palabras clave: Adsorción de metales; síntesis de composites; óxido de grafito; PVA; nanomateriales.